

ERKIN A'ZAMNING "JAVOB" QISSASIDA OBRAZ YARATISH MAHORATI.

Qo'ldosheva Gavharoy Shodmonboy qizi

Namangan davlat universiteti 2 -bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada Erkin A'zamning "Javob" qissasi misolida yozuvchi ijodining o'ziga xosligi qisqacha yoritilgan. Obraz yaratish mahoratiga to'xtalib o'tilgan Asar badiiyatiga ahamiyat qaratilgan. Qissaning e'tiborga molik o'rinlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: yozuvchi mahorati, obrazlar tizimi, ifoda yo'sini, xarakter yaratish, adib uslubi, badiiyat, konflikt, ruhiyat tasviri.

Аннотация: В статье кратко освещено своеобразие произведения писателя на примере рассказа Эркина Азамова «Ответ», сделан акцент на художественности произведения. Анализируются примечательные части рассказа.

Ключевые слова: писательское мастерство, образная система, способ выражения, создание образа, литературный стиль, художественность, конфликт, ментальный образ.

Abstract: In the article, the originality of the writer's work is briefly highlighted on the example of Erkin Azamov's short story "Answer". Emphasis is placed on the artistry of the work. The notable parts of the story are analyzed.

Key words: writer's skill, image system, way of expression, character creation, literary style, artistry, conflict, mental image.

Erkin A'zamov qissalarida inson ma'naviyati masalalarini hayot hodisalariga o'ziga xos yondashishi orqali tadqiq etish tendensiyasi o'z ifodasini topgan. Uning asarlarida hayotdan o'z o'rnini topish va maqsadga erishish uchun kurashish, intilish

kerakligiga da'vat mavjud. Avtor qahramonlarning ichki olamini, ruhiy o'y-kechinmalarini aniq ko'rsatishga intiladi.

“Javob” qissasida ham qahramonlarning ichki olamida kechayotgan kurashlar ko'rsatiladi. Konflikt odatdagi asarlardagi singari qahramonning kimlar bilandir nizo, kurashlari, biror masaladagi kelishmovchiligi to'g'risida emas. Hayot hodisalarining shunchaki oddiy ko'rinishi emas, balki qahramonlarning qalb kechinmalarini badiiy idrok etib, ularni ma'naviy-ijtimoiy nuqtai nazardan tadqiq etish, yana ham to'g'rirog'i, shunga intilish tendensiyasi mavjudligini namoyish etadi.

“Javob” qissasining qahramoni Elchiyev- shahar idoralaridan biridagi oddiy iqtisodchi mutaxassis. U kamtar odam. Oilasida, ishxonasida xurmat qilishadi, ishonishadi. Elchiyevning institutni tugatgan qizi, armiyadan kelib, oliy o'quv yurtida o'qiyotgan o'g'li bor. U sevib-sevilib uylangan. Oilasida hech bir kamchilik, yetishmovchilik yo'q. Ro'rg'ori oddiy, lekin shu odam bir hodisa sabab bo'lib o'zgarib qoladi. O'zining joniga qasd qiladi. Ammo bu uni bezorilar kaltaklashgani-yu, kasalxonada yotib chiqqani va shundan keyingi mojarolar tufayli emas, balki o'zining turish-turmushini, atrofidagi odamlarning unga munosabatini chuqurroq o'ylab ko'rganidandir. O'zidan, yashash tarzidan noroziligi oqibati shunday kamsuqum, beozor, halol odamni o'zgartiradi. U o'ziga qarshi o'zi isyon qiladi. Ana shu o'zgarishning ildizini ochish qissaning mohiyatini tashkil etadi.

“Javob” qissasida psixologik tahlil chuqurroq. Bu qissachilikda hodisalarni hikoya qilishdan ko'ra ularni tadqiq etish tendensiyasi chuqurlashgan, degan qarashimizga yana bir asos bo'ladi. Chunki haqiqiy romanning ham, haqiqiy qissaning ham salmog'i uning hajmi, qamrab olingan voqealarning ko'p yoki ozligi bilan emas, balki hodisalarning qay darajada badiiy ko'rsatilishi bilan belgilanadi. Elchiyev bu qaltis sarhisobda alam va nadomat bilan shunga amin bo'ldiki, qashshoq, zavqdan bebahra yashadi. Jo'ngina ro'zguzorlik! Oddiy qumursqaga xos tirikchilik g'ami. Kunim o'tib turibdi-ku, qornim to'q. Ustim but-ku, deb yuraveribdi. Ko'ngil to'qligini o'ylab ham ko'rmabdi. Axir odam kun sanamoq uchun keladimi, dunyoga. Elchiyev

hayotdan qo'rqib yashaganiga iqror bo'ladi. Avvaliga xotinini, topgan baxtini o'ylab qo'rqadi, keyin bola-chaqasini o'ylab qo'rqadi, kattaroq bir ishga bel bog'lagani jur'ati yetmaydi, ikkilanadi, hadiksiraydi. Boriga shukr qilib, qanoat bilan yashayveradi. U hech nimaga intilmaydi.

“ Elchiyevning tag'in bir xulosasi shu bo'ldiki, hayot deganlari savollardan iborat ekan: odamzotning burchi, a'moli- ana shu savollarga munosib javob qaytarmoq, har biriga o'z vaqtida baqadri imkon munosabat bildirmoqda. Zero, ertangi kuni, taqdiri shunga bog'liq”,¹ -deyiladi qissaning so'ngida. Elchiyev o'z-o'zi bilan kurashlaridan, uzoq qiynalishlaridan so'ng shu falsafani tushunib yetadi. Elchiyevning xulosasi sifatida aytilayotgan bu so'zlarga esa ishonish mumkin. Chuni Elchiyevning butun hayot tarzi, boshdan kechirganlari, katta maqsad niyat uchun intilib, kurashib kelmaganligi uni shunday armon, o'kinch hislari bilan o'ylantirishi tabiiy. Shundan kelib chiqqan holda, asarga halol, kamtar bo'lib yashash yaxshi, ammo shuning o'zigina yetarli emas. Har bir kishi hayotda katta maqsadlar bilan yashashi, bugunidan ertasi mazmunliroq bo'lishi uchun intilishi kerak, degan g'oya singdirilgan deyish mumkin. Bu esa qissaning ijtimoiy ko'lamdorligi, ma'naviy-axloqiy jihatdan salmoqdor ekanligidan darak beradi.

Bu asar uchun bo'lib o'tgan u yo bu voqeani bayon qilish emas, ularni tahlil qilish asosiy xususiyat sanaladi. Va shu yo'l bilan jamiyatda mavjud illatlarning asosiy sabablaridan biri bo'lgan loqaydlik, passivlik, mutelik qoralanadi. Ular bir shaxsning fojeasi sifatida ko'rsatilsa-da, bu hodisalar hayotning muhim ijtimoiy-ma'naviy muammosi darajasiga ko'tarilib, umumlashtirib talqin etiladi.

Yozuvchi Elchiyev obrazini faqat noshud kimsa qilib yaratishni oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Elchiyevning talabalik yillariga e'tiborni qaratishimiz mumkin. U vaqtlarda Elchiyev Nuriddin edi. O'qib yurgan vaqtlari, Mastura bilan u juda baxtiyor edi. U Masturaga osonlikcha erishdi. U Toshkent shahridan uy ham qidirib ovora bo'lmadi. Masturaning uyida ichkuyov bo'lib yashayverdi. Qishloqdagi qarindosh-

¹ E.A'zamov. Javob. Toshkent, 1986, 113-bet

urug'lari, ota-onasini ko'p o'yladi-yu, lekin Toshkentdan ko'zi qiymadi. Qolaversa, farzandlari shu yerda tug'ilib o'sdi. Shahardan yor-og'ayni orttirdi va shaharlik bo'lib qoldi. U to'g'ri va halol yashadi. Katta martabalarga erishishga harakat qilmadi. Mansab uchun, kursi uchun kimlargadir yaltoqlanmadi. Yaratganning berganiga shukr qilib yashayverdi. Lekin uning farzandlari katta bo'lganida ko'p narsalarni o'ylab qoladi. Bosh qahramon o'ziga bir qancha savollarni beradi, ularga javob izlaydi, lekin javob topa olmaydi.

Xullas, halol bo'la turib itoatkorligi, jur'atsizligi tufayli ezilib, xo'rlanib yashagan Nuriddin Elchiyevning ham o'ziga xos tomonlari mavjud.

Elchiyev farzandlarini jonidan ortiq ko'radi. Ularning baxtli bo'lishini chin ko'ngildan xohlaydi. Lekin qizi Jasuraning yaxshi ko'rgan yigiti uni kambag'al deb uylanmaydi. O'g'li 25 yoshga kirgani bilan "dom"da yashaganliklari uchun haliyam uylanmagan. Kamoliddin o'zidan bir necha yosh katta Dina bilan uchrashib yuradi. Elchiyev bularni ko'rib yuragi ezilib ketadi. Buning sababi ham uning to'g'riligida edi. Chunki Jasuraga sovchi bo'lib kelgan xotinlarga uy yoqmaydi. Kamoliddinga ham yoshligida qiz beramiz, "quda" bo'lamiz deganlar bugun xohlashmaydi.

Shuning uchun ham Elchiyev farzandlarini baxtsiz bo'lishiga o'zini aybdor deb hisoblaydi. Chunki u vijdonli, oqibatli va sabrli obraz.

Yozuvchi qissada Elchiyevning bolalikdagi kurdoshi va talabalik yillaridagi eng yaqin sirdoshi Haydar obrazini ham mohirlik bilan yaratadi.

Haydar butun asar davomida, ayniqsa Haydar Samadovich bo'lguniga qadar Elchiyevning eng yaqin do'sti bo'lib qoladi.

Haydar Nuriddinni uning sevgilisi Masturaning ham yaqin do'sti. Lekin bu do'stlikni Haydarning xotini buzib qo'yadi. Shunda ham Haydar hech narsa bo'lmagandek gaplashib yuraveradi. Lekin Haydar hayotda Nuriddinga o'xshab yashamadi. U sabr-qanoatni bilmadi, hech narsadan hayiqmadi, hech narsadan xazar qilmadi – dadil bosib zinalarni zabt eta ketdi. Ko'zlagan manziliga yetgach esa ucha boshladi. Baland – baland ucha boshladi. Elchiyev, uning bolalikdagi sobiq do'sti esa

hayotning eng pastki zinalarida qolib ketdi. U kasalxonada yotganida noilojlikdan uni ko'rgani keldi. Shunga ham: "Bizga topshiriqlar yo'qmi"² deya osmondan kelib, uni kalaka qilgandek bo'ldi.

Qissada Elchiyevning xotini Mastura obrazi ham o'ziga xos o'rin egallaydi. U talabalik yillarida Elchiyevga muhabbat qo'yadi.

Mastura oddiy, lekin juda go'zal, latofatli va dilbar qiz bo'lgan. Uning orqasidan ne-ne yigitlar yurmadi. Lekin u yuvosh, to'g'ri so'z, kamtarin bo'lgan Nuriddinni tanladi.

Mastura Toshkentlik qiz bo'lgani bilan oddiy, kamsuqum, odobli va hayoli qiz edi. Chunki u birgina buvisining qo'lida tarbiyalandi. Oddiylik va odmilikka ko'nikdi. Farzandlarini ham shunday o'stirishga harakat qildi. Tushmush o'rtog'ini qanday bo'lsa, o'shandayligicha hurmat qilib yashadi. Uni biron marta tushmushidan noligan vaqtlari, erini kamsitgan yoki kimlardandir rashk qilgan kunlari bo'lmadi. Mastura – Nuriddinga sodiq va vafodor ayol.

Shuning uchun Elchiyev ham uni hurmat qiladi, unga qattiq ishonadi. Biron nojo'ya ish qilib qo'yganida esa birinchi o'rinda Masturadan uyaladi. Uning ko'ziga qanday qarashni o'ylab eziladi.

Farzandlaridan Jasuraning qaysidir tomonlari onasiga o'xshab ketar edi. Jasura – chiroyli, go'zal va latofatli, lekin bolaligida ko'p kasal bo'lganligi uchun juda nozik qiz edi. U ham juda sabrli. Chunki talabalik yillarida ham maktab davridagi paltosini kiyib yurgan vaqtlari ham bo'ldi. Darsdan bo'sh vaqtlarida farroshlik qilib yangi palto sotib oladi. Ota-onasiga yordam berish uchun shu ishni qiladi.

Lekin biron marta u olib bering, bu olib bering deb xarxasha qilmagan. Uning ko'nglida zarracha ham kiri yo'q. Hatto qo'shnisi Dina opasini ham to'g'ri tushunishga harakat qiladi. Faqat muhabbat borasida omadi yurishmaydi. Sevgan yigiti uning tuyg'usiga e'tiborsizlik bilan qaraydi. Sovchi xotinlarning gapiga kirib boshqasiga uylanib ketadi. Shunda ham u ota-onasiga zahrini sochmaydi, ulardan alamini olmaydi.

² A'zamov E. Kechikayotgan odam: qissalar. "Sharq" nashriyoti Toshkent, 2002, 110-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Ich-ichidan ezilib, adoyi tamom bo'lsa ham sirtiga chiqarmaydi. Ota-onasiga bo'lgan hurmatni har qanday sharoitda ham saqlab qoladi.

Asarda Haydarning xotini Xolbeka obrazi ham mavjud. Xolbeka hayotga yengil-yelpi qaraydigan, to'rt o'g'li ichida yosh ko'rmay o'sgan erka, tegma nozik, mirzacho'llik bir raisning qizi edi. U talabalik yillarida ham xohlansa darsga boradi, xohlamasa yo'q. O'ta ketgan arazchi, sal gapga arazlab poyezdga o'tirib Mirzacho'lga jo'nab qolar edi. Haydarga turmushga chiqqandan keyin ham hech qanday qiyinchilik ko'rmadi. Otasi ularga Toshkentdan uy-joy olib berdi. Bekam-u ko'st yashay boshladi.

Qissa davomida turli xil qiyofadagi, turli xil xarakterdagi odamlarni uchratamiz. Bu obrazlarning bosh qahramon bilan muloqotga kirishgan, konfliktga uchragan o'rinlarni ko'ramiz.

Mastura bilan Xolbeka, Elchiyev bilan Haydar Samadovich, Elchiyev bilan Kamoliddin, Elchiyev bilan bezorilar, Elchiyev bilan zamon, Elchiyev bilan turmush kabi konfliktlar mavjud.

Yozuvchi Erkin A'zamov bu asarda bir-biriga tashqi tomondan o'xshab ketadigan, lekin ichki dunyosi butunlay boshqa-boshqa insonlarning timsollarini yaratdi, ularning o'ziga xos tomonlarini, har bir obrazning ichki dunyosini, xarakter xususiyatlarini ochib berdi.

Ijtimoiy faoliyatsizlik, to'g'rirog'i, kurashchanlikning sustligi inson hayotini bir qadar rangsiz, nursiz qilib qo'yadi, degan g'oyani Elchiyev misolida ochib berdi.

Umuman, Erkin A'zamov qissalarida bugungi kunning kishilari obrazini ko'rish mumkin. "Otoyining tug'ilgan yili" qissasidagi Asqarning ichki kechinmalari, hayotda uchrab turadigan noma'qulchiliklarga qarshi ichki tug'yoni va kurashi asar mazmunini boyitadi' syujet liniyasida ham bir o'ziga xoslik yaratadi.

Yozuvchi "Javob" asarida ham shaxsning fojeasini keltirib chiqargan dunyoqarash, psixologik tahlil orqali kurashchanlik, dadillikni ulug'laydi. Turmushni, inson qalbini, ruhiyatini tadqiq va badiiy tasvir etish, inson ichki dunyosidagi

murakkab kechinmalarni, orzu-quvonchlarni, iztirob- o'kinchlarni ko'rsatish, turmush muammolari ustida o'y-mulohaza yuritishga undash kabi analitik tasvirlarni bera oladi.

Ma'lumki, inson falsafiy tushunchasi shaxs tushunchasiga nisbatan bir muncha keng. Ammo so'z san'atida muayyan kishilar obrzini badiiy gavdalantirish orqali hayot manzarasi chiziladi. Turmush manzarasin keng jamiyat a'zolarining hayot tarzi bir necha qahramonlar taqdiri va ichki dunyosi tasvirida umumlashtirib ko'rsatiladi.

Erkin A'zamov qissalarida qahramon va jamiyat munosabatlari shunchalik teran va haqqoniy aks ettiriladi. Shuning uchun ham uning ijtimoiy, ma'naviy, tarbiyaviy kuchi shunchalik salmoqlidir.

“Javob” da passivlik fojeasini ochishga katta e'tibor beriladi. Undagi, xususan, o'g'lining o'z otasini mensimasligi, nazar-pisand qilmay kamsitishlari ba'zi xarakterli detallarda beriladi. Haqiqatan ham kishining shaxsidagi salbiy qusurlar, zaiflik oxir-oqibatda uning tevarak-atrofidagilarga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bu holat butun jamiyat turmush tarzida ham turli-tuman illatlarning ko'payib ketishiga, ayniqsa, “sendan ugina, mendan bugina” degan zararli falsafaning ildiz otib ketishiga olib kelishi mumkin. Xususan, hayotda ko'zbo'yamachilik, dabdababozlik, byurokratizm, poraxo'rlik, qalloblikning yashab kelishiga eng asosiy sabablardan biri ham asli kishilardagi umumiy loqaydlik, passivlik, xudbinlikdir.

Ma'lumki, asarning bosh qahramonini, xususan, ijoboy qahramonni biroz ko'tarinki ruhda tasvirlash ko'pchilik o'zbek yozuvchilariga xos estetik prinsip sanaladi. Ammo “Javob” da buning teskarisiday. Xususan, bu asarda bosh qahramonni ijobiy obraz deb bo'lmaydi. Bu mavjud estetik prinsiplardan bir oz uzoqlashishga o'xshaydi. Lekin, sirtidan qaraganda shunday. Chunki mazkur voeqa hayot haqiqatini haqqoniy ifoda etishga also monelik qilmagan. Bu realistik tasvir bobida yanada teranlashishga olib kelgan. Konkretlikni kuchaytirgan, hayotiylikni chuqurlashtirgan.

“Javob” da masala mohiyatini yoritishda konfliktlar ko'lamini torroq berilgan. Chunki asarda konflikt qahramonning o'z-o'zi bilan kurashi tarzida hamda uning turli toifa odamlar bilan munosabati, muloqotini ifodalash asosiga qurilgan.

Bir soʻz bilan aytganda, Erkin Aʼzamovning bu qissalari bugungi kitobxonlar koʻnglidan yuksak joy egallay olgan deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Aʼzamov. Javob. Toshkent, 1986, 113-bet
2. Aʼzamov E. Kechikayotgan odam: qissalar. “Sharq” nashriyoti Toshkent, 2002, 110-bet
3. Erkin Aʼzam badiiy olami: Ilmiy maqolalar va suhbatlar toʻplami. – T.: Turon zamin ziyo, 2014. – 304 b.